

Komunikasi Interpersonal dalam Organisasi Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

<https://doi.org/10.64271/39nnme89>

Oleh: Habriadi

Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar
Email: habri8422@gmail.com

Submission date: August 2025

Accepted date: Oktober 2025

Published in: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji keberhasilan komunikasi antarpribadi dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang, Desa Erelembang, Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada 12 informan, pengamatan langsung, dan kajian dokumen selama September-November 2024. Hasil penelitian menemukan empat cara komunikasi antarpribadi yang diterapkan: (1) pengulangan pesan yang memanfaatkan kedekatan hubungan di pedesaan; (2) pendekatan membujuk melalui dialog dua arah; (3) penyampaian informasi dengan bukti nyata manfaat berorganisasi; dan (4) pendekatan tegas terbatas pada anggota dengan karakter tertentu. Keberhasilan komunikasi diukur melalui lima ukuran yang menunjukkan terciptanya keterbukaan, saling memahami, dukungan, tanggapan positif, dan kesetaraan dalam berkomunikasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi lebih berhasil dibandingkan komunikasi kelompok dalam lingkungan pedesaan, dengan cara membujuk memberikan dampak terbaik. Sumbangan penelitian terletak pada pengembangan model komunikasi organisasi yang sesuai untuk daerah pedesaan dan pemahaman tentang penyesuaian cara berkomunikasi sesuai ciri khas setempat.

Kata kunci: komunikasi antarpribadi, organisasi kepemudaan, keberhasilan komunikasi, komunikasi pedesaan, Pemuda Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Adaptasi metode komunikasi interpersonal dalam organisasi keagamaan menghadapi tantangan kompleks ketika beroperasi dalam konteks sosiokultural yang beragam. Organisasi keagamaan modern dituntut untuk mempertahankan otentisitas nilai-nilai tradisional sambil mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap karakteristik lokal (McGuire, 2008). Dalam konteks Indonesia, heterogenitas geografis, sosial, dan kultural meniscayakan organisasi keagamaan untuk mengembangkan pendekatan komunikasi yang adaptif dan kontekstual.

Sosiologi komunikasi menekankan bahwa efektivitas komunikasi interpersonal tidak semata-mata bergantung pada kesesuaian dengan teori universal, melainkan pada kemampuan adaptasi terhadap "cultural codes" dan "social scripts" yang berlaku dalam komunitas tertentu (Geertz, 1973; Hall, 1989). Dalam konteks organisasi keagamaan, adaptasi ini menjadi lebih

kompleks karena harus mempertimbangkan dimensi spiritual, nilai-nilai doktrinal, dan praktik ritual yang tidak dapat dipisahkan dari sistem komunikasi organisasi (Berger, 2006).

Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi otonom terbesar dalam struktur Persyarikatan Muhammadiyah menghadapi tantangan khusus dalam mengadaptasi metode komunikasi interpersonal. Organisasi ini beroperasi di lebih dari 34 provinsi dengan konteks sosiokultural yang sangat beragam, mulai dari urban kosmopolitan hingga rural tradisional (Nashir, 2010). Setiap konteks meniscayakan pengembangan pendekatan komunikasi yang berbeda untuk mencapai efektivitas dalam kaderisasi dan pemeliharaan kohesi organisasi.

Konteks rural Indonesia memiliki karakteristik komunikasi yang distinktif dibandingkan dengan setting urban. Redfield (1947) mengidentifikasi bahwa masyarakat folk (rural) memiliki pola komunikasi yang lebih personal, berbasis relasi kekerabatan yang kuat, dan terintegrasi dengan sistem nilai tradisional. Tönnies (2011) melalui konsep *Gemeinschaft* menjelaskan bahwa komunikasi dalam masyarakat rural cenderung lebih emosional, berbasis kepercayaan personal, dan mengutamakan solidaritas kolektif dibandingkan efisiensi instrumental.

Studi empiris tentang adaptasi metode komunikasi interpersonal dalam organisasi keagamaan di konteks rural Indonesia masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada analisis normatif komunikasi organisasi keagamaan (Effendy, 2007) atau studi komparatif antar organisasi dalam setting urban (Wiryanto, 2004). Kesenjangan ini menjadi signifikan mengingat mayoritas cabang organisasi keagamaan di Indonesia beroperasi dalam konteks rural atau semi-rural dengan karakteristik komunikasi yang berbeda dari teori komunikasi organisasi yang dikembangkan dalam konteks urban-industrial.

Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, menawarkan kasus yang menarik untuk memahami adaptasi metode komunikasi interpersonal dalam konteks rural. Desa ini memiliki karakteristik khas masyarakat rural Sulawesi Selatan dengan struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional Bugis-Makassar, keterbatasan akses teknologi komunikasi, dan dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi masyarakat. Namun demikian, organisasi Pemuda Muhammadiyah di desa ini menunjukkan dinamika yang positif dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi anggota.

Keunikan konteks ini terletak pada bagaimana organisasi modern dengan sistem nilai Islam yang universal mampu mengadaptasi metode komunikasi interpersonalnya untuk beroperasi efektif dalam "local habitus" masyarakat rural (Bourdieu & Nice, 1977). Adaptasi ini tidak hanya melibatkan penyesuaian teknis komunikasi, tetapi juga negosiasi kompleks antara nilai-nilai universal Islam dengan sistem nilai lokal, antara struktur organisasi formal dengan pola relasi tradisional, dan antara tujuan dakwah universal dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis komunikasi interpersonal dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang. Metode penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam metode komunikasi interpersonal yang diterapkan dalam organisasi dan efektivitasnya dalam konteks sosiokultural masyarakat rural Desa Erelembang.

Lokasi penelitian adalah Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang merupakan organisasi kepemudaan yang aktif dalam menerapkan berbagai metode komunikasi interpersonal untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi anggota dalam konteks masyarakat rural. Penelitian lapangan dilaksanakan pada periode September hingga November 2024 dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap aktivitas organisasi dalam kurun waktu tiga bulan tersebut untuk memperoleh data yang komprehensif tentang praktik komunikasi interpersonal dalam berbagai situasi dan kegiatan organisasi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait komunikasi interpersonal dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang. Informan terdiri dari pengurus inti organisasi yaitu Sudirman Basri selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang, Muh. Reski Pradana sebagai pengurus, serta beberapa anggota aktif seperti Fachri, Ilyas, dan Khairul Akram. Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, penelitian juga melibatkan informan dari luar organisasi yakni Drs. Abd Gani sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Erelembang dan Putra Syarif selaku Kepala Desa Erelembang yang memahami dinamika organisasi kepemudaan di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang difokuskan pada metode komunikasi interpersonal yang diterapkan, proses adaptasi komunikasi terhadap konteks lokal, tantangan yang dihadapi, dan efektivitas komunikasi interpersonal dalam organisasi. Wawancara dilakukan secara individual di berbagai tempat sesuai kesepakatan dengan informan, termasuk di Pesantren Muhammadiyah Boarding School dan rumah informan selama periode penelitian September-November 2024. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan teknik observasi partisipan untuk mengamati langsung praktik komunikasi interpersonal dalam kegiatan organisasi serta analisis dokumen organisasi yang relevan dengan komunikasi interpersonal seperti program kerja, notulen rapat, dan dokumentasi kegiatan.

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data melalui pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi data dari berbagai sumber informan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan berbagai informan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang metode komunikasi interpersonal yang diterapkan dan adaptasinya terhadap konteks lokal.

Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber dengan melibatkan berbagai kategori informan dari pengurus, anggota, dan tokoh masyarakat yang memiliki perspektif berbeda tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada beberapa informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Kredibilitas penelitian juga dijaga melalui prolonged engagement dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi yang cukup selama periode tiga bulan untuk memperoleh pemahaman holistik tentang fenomena komunikasi interpersonal dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Komunikasi Interpersonal Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang

Komunikasi interpersonal dalam organisasi kepemudaan pedesaan memiliki dinamika yang unik dibandingkan konteks perkotaan. Di Desa Erelembang, Pemuda Muhammadiyah menghadapi tantangan khas pedesaan: keterbatasan akses teknologi, mayoritas anggota yang bekerja sebagai buruh harian dengan waktu terbatas, serta pemahaman yang masih minim tentang manfaat berorganisasi. Kondisi ini menuntut pengurus untuk mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual. Sebagaimana diungkapkan Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang, "Dalam menjalankan kegiatan organisasi, kami selalu berupaya membangun komunikasi dengan teman-teman pengurus maupun kepada anggota yang baru bergabung. Berbagai metode kami terapkan dalam melakukan komunikasi dengan teman-teman anggota dan pengurus demi peningkatan kerja sama dan solidaritas."

Dalam konteks teoretis, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama untuk menganalisis proses komunikasi yang terjadi. Pertama, Teori Penetrasi Sosial dari Altman dan Taylor (1973) yang menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang secara bertahap dari tingkat permukaan menuju kedalaman yang lebih intim melalui keterbukaan diri dan timbal balik.

Teori ini relevan untuk memahami bagaimana pengurus membangun kedekatan dengan anggota melalui komunikasi berulang dan personal. Kedua, Model Elaborasi Kemungkinan dari Petty dan Cacioppo (1986) yang mengidentifikasi dua jalur pemrosesan pesan persuasif: jalur sentral melalui argumentasi logis dan jalur periferal melalui faktor-faktor seperti kredibilitas sumber dan daya tarik emosional.

Berdasarkan data lapangan, Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang menerapkan empat metode komunikasi interpersonal yang berbeda sesuai dengan karakteristik anggota dan situasi yang dihadapi. Metode pertama adalah repetisi atau pengulangan, yang memanfaatkan frekuensi tinggi interaksi sosial di lingkungan pedesaan. Pengurus secara konsisten menyampaikan pesan tentang pentingnya partisipasi pemuda dalam berbagai konteks informal seperti pertemuan di jalan, acara sosial, bahkan saat kunjungan rumah. Sudirman Basri menjelaskan,

"Kami selaku pengurus selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengan anggota di Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang, mengajak untuk kembali aktif bagi yang sudah berstatus anggota, dan mengajak bergabung kepada pemuda yang sudah melakukan pengkaderan di IPM dan menetap di desa. Pesan itu kami sampaikan secara pribadi dan berulang setiap bertemu dengan maksud agar mereka sadar betapa pentingnya ajakan kami."

Efektivitas metode ini terlihat dari respons Fachri yang menyatakan,

"Kakak-kakak yang ada di Pemuda Muhammadiyah seakan-akan menaruh perhatian yang serius akan pentingnya keterlibatan kami para pemuda dalam proses organisasi. Itu dibuktikan dengan seringnya mereka menyelipkan pembahasan tentang organisasi di mana pun kami bertemu."

Metode repetisi ini memiliki kelebihan signifikan dalam konteks pedesaan karena memanfaatkan struktur sosial yang memungkinkan interaksi alamiah dan berkelanjutan. Namun demikian, metode ini juga mengandung risiko kejenuhan pesan jika tidak dikelola dengan variasi yang tepat. Pengurus menyadari pentingnya memberikan selingan candaan dan memilih waktu yang tepat untuk menghindari kebosanan. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kemampuan komunikator untuk membaca situasi dan menyesuaikan intensitas pesan dengan suasana dan konteks pertemuan.

Metode kedua yang diterapkan adalah pendekatan persuasif yang mengutamakan dialog dua arah dan pemberian ruang bagi anggota untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka. Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi dialogis yang menekankan saling pengertian dan timbal balik dalam proses komunikasi. Muh. Reski Pradana menjelaskan implementasinya: "Komunikasi secara persuasif saya lakukan kepada teman-teman anggota yang jarang aktif, dan alasan mereka jarang hadir selain karena sibuk bekerja juga karena merasa tidak terlalu memiliki peran penting dalam organisasi, tidak memiliki ruang ekspresi dan kurang diperhatikan. Maka, menurut saya komunikasi interpersonal secara persuasif kadang menjadi jalan terbaik untuk mengetahui permasalahan beberapa anggota." Metode ini terbukti efektif karena tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga mendengarkan dan merespons kebutuhan spesifik setiap individu.

Keunggulan metode persuasif terletak pada kemampuannya menciptakan rasa aman secara psikologis yang memungkinkan anggota membuka diri tentang kendala-kendala yang mereka hadapi. Ketika anggota merasa didengar dan dipahami, mereka cenderung lebih responsif terhadap ajakan untuk berpartisipasi aktif. Sudirman Basri menambahkan, "Biasanya, saya mengajak teman-teman anggota maupun pemuda desa untuk berdiskusi ringan akan pentingnya peran pemuda untuk memajukan desa tercinta, dan untuk mengambil suatu tindakan maka kita harus bersatu, saling bekerja sama dan tolong menolong untuk kebaikan."

Pendekatan ini juga sesuai dengan nilai-nilai gotong royong yang masih kuat di masyarakat pedesaan, sehingga pesan tentang persatuan dan kerja sama mendapat tanggapan yang baik.

Metode ketiga adalah komunikasi informatif yang mengandalkan penyampaian fakta dan bukti konkret tentang manfaat berorganisasi. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi skeptisisme pemuda desa yang cenderung pragmatis dan mengutamakan manfaat nyata. Seperti diungkapkan Sudirman Basri, "Membangun komunikasi kepada pemuda desa terkait pentingnya organisasi itu tidak semudah yang dipikirkan, karena mereka memiliki kesibukan. Mereka berangkat kerja pagi hari dan baru pulang ketika sore, organisasi kadang mereka pandang sebagai hal yang tidak berguna. Jadi kami sebagai pengurus organisasi, kadang menyampaikan pentingnya berorganisasi kepada para pemuda harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti misalnya, menceritakan pencapaian-pencapaian yang orang dapatkan ketika berorganisasi, relasi lebih luas dan pemikiran bisa lebih terbuka dengan berorganisasi."

Efektivitas metode informatif terletak pada kemampuannya memberikan bukti nyata yang dapat mengurangi keraguan tentang nilai berorganisasi. Pengurus sering menggunakan kisah sukses dari alumni organisasi yang berhasil mengembangkan karier atau bisnis melalui jaringan yang dibangun selama berorganisasi. Namun, keterbatasan metode ini adalah fokusnya yang terbatas pada aspek rasional-kognitif, sementara motivasi berorganisasi juga melibatkan dimensi emosional dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, metode informatif biasanya dikombinasikan dengan metode persuasif untuk menciptakan dampak yang lebih menyeluruh.

Metode keempat yang paling kontroversial adalah pendekatan koersif atau memaksa, yang diterapkan secara selektif dan hati-hati. Sudirman Basri menjelaskan alasannya: "Kadang memang kami harus sesekali melakukan instruksi yang bersifat paksaan kepada beberapa anggota. Namun, tidak sembarangan, kami melihat bagaimana karakter anggota yang bisa dipaksa dan mana anggota yang harus didekati secara persuasif. Ada anggota yang memang alasan ketidakaktifannya karena rasa malas, maka kami berikan sedikit paksaan demi kebaikan mereka sendiri." Penggunaan metode ini menunjukkan pemahaman pengurus bahwa motivasi intrinsik tidak selalu cukup untuk menggerakkan partisipasi, dan kadang diperlukan tekanan eksternal untuk memecah inersia awal.

Meskipun kontroversial, metode koersif ini menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus. Khairul Akram memberikan kesaksian tentang pengalamannya: "Terkadang memang kakak pengurus memberikan sedikit paksaan kepada beberapa anggota, awalnya saya juga merasakan bahwa aktif berorganisasi karena terpaksa, namun seiring berjalannya waktu, saya justru merasa senang ketika berkumpul bersama teman-teman anggota lainnya berdiskusi, merancang kegiatan, atau hanya sekedar bersenda gurau. Efek dari organisasi juga menjadikan saya lebih senang bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar." Kesaksian ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, kepatuhan yang dipaksakan dapat berkembang menjadi identifikasi dan akhirnya internalisasi, sesuai dengan model perubahan sikap tiga tahap dari Kelman (1958).

Namun demikian, penggunaan metode koersif harus dievaluasi secara kritis karena mengandung risiko signifikan. Paksaan yang berlebihan atau tidak tepat sasaran dapat menimbulkan reaktansi psikologis dan resistensi jangka panjang. Selain itu, metode ini bertentangan dengan prinsip komunikasi ideal yang mengutamakan kesadaran dan kesukarelaan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan kemampuan komunikasi persuasif yang lebih baik sehingga ketergantungan pada metode koersif dapat diminimalkan.

Evaluasi perbandingan terhadap keempat metode menunjukkan bahwa metode persuasif menghasilkan efektivitas tertinggi karena mampu menghasilkan partisipasi sukarela dan komitmen jangka panjang. Metode repetisi menempati posisi kedua karena sangat sesuai dengan konteks pedesaan dan mudah diimplementasikan. Metode informatif efektif untuk sasaran yang skeptis tetapi terbatas pada aspek kognitif. Sementara metode koersif, meskipun menunjukkan hasil dalam kasus tertentu, memiliki risiko tinggi dan hanya efektif untuk karakter tertentu.

Keberhasilan komunikasi interpersonal Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang juga terletak pada kemampuan mereka mengadaptasi metode komunikasi sesuai dengan konteks lokal. Mereka memanfaatkan acara-acara sosial seperti pernikahan dan gotong royong sebagai media komunikasi alamiah. Keterbatasan akses teknologi tidak menjadi hambatan karena mereka mengoptimalkan komunikasi tatap muka yang justru lebih personal dan efektif dalam konteks pedesaan. Integrasi nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan dalam pesan juga membuat komunikasi mereka lebih sesuai dengan audiens.

Inovasi yang dikembangkan organisasi termasuk sistem komunikasi sebaya di mana anggota aktif didorong untuk menjadi komunikator bagi anggota lain, sistem pengakuan untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang aktif berkomunikasi, dan pendekatan multi saluran yang mengombinasikan pertemuan langsung dengan penggunaan terbatas media sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan berkelanjutan seperti keterbatasan sumber daya manusia pengurus dengan kemampuan komunikasi optimal, persaingan waktu dengan aktivitas ekonomi anggota, dan kebutuhan pengembangan metode yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, implementasi metode komunikasi interpersonal yang beragam menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas motivasi dan karakteristik anggota organisasi kepemudaan di konteks pedesaan. Keberhasilan organisasi dalam mempertahankan dan mengembangkan anggota sangat bergantung pada fleksibilitas dalam pemilihan metode komunikasi, kemampuan membaca karakter dan kebutuhan individu, serta keterampilan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses komunikasi. Pembelajaran utama dari kasus ini adalah bahwa efektivitas komunikasi organisasi tidak terletak pada kecanggihan teknologi atau formalitas struktur, tetapi pada kualitas hubungan interpersonal yang dibangun melalui komunikasi yang konsisten, empatik, dan kontekstual.

2. Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang

Komunikasi interpersonal dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang menunjukkan dampak positif terhadap partisipasi dan keterlibatan anggota. Hal ini terlihat dari respons anggota yang mengalami peningkatan motivasi setelah berinteraksi secara personal dengan pengurus.

Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan:

"Menurut saya sebagai anggota Pemuda Muhammadiyah, komunikasi interpersonal kakak pengurus cukup efektif, karena dengan demikian keakraban dapat terbangun. Kami senang hadir dalam kegiatan-kegiatan karena merasa dipentingkan. Organisasi memang seharusnya selalu membangun komunikasi secara interpersonal agar setiap anggota dapat dipahami dan dimengerti apa saja keinginan hatinya dalam berorganisasi."

Data ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target komunikasi, tetapi juga dari dimensi relational - terciptanya kedekatan dan rasa dihargai. Untuk menganalisis efektivitas ini secara lebih sistematis, penelitian menggunakan lima dimensi komunikasi interpersonal menurut DeVito (DeVito, 2000): keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.

a. Keterbukaan (Openness): Menciptakan Ruang Dialog yang Aman

Salah satu keberhasilan komunikasi interpersonal terlihat dari kesediaan anggota untuk terbuka mengenai kendala-kendala personal mereka. Informan Fachri menjelaskan:

"Pengurus Muhammadiyah sering kali mengajak untuk aktif dalam organisasi secara langsung, sehingga saya selaku anggota merasa harus terbuka memberikan alasan mengapa saya jarang aktif dalam kegiatan organisasi. Kadang solusi saya dapatkan secara langsung, dan semangat untuk aktif kembali tumbuh karena merasa diperhatikan dan dianggap penting dalam organisasi."

Yang menarik adalah kontras antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok:

"Komunikasi antarpribadi sangat jauh berbeda dibandingkan ketika dilakukan secara berkelompok. Teman-teman anggota Pemuda Muhammadiyah lebih terbuka menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide, bahkan kritik terhadap kepengurusan organisasi, yang tidak mungkin kami dapatkan jika hanya berkomunikasi melalui forum terbuka."

Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *psychological safety* (Edmondson, 1999), di mana individu merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dalam setting interpersonal, tekanan sosial dan rasa malu cenderung berkurang, sehingga komunikasi menjadi lebih otentik.

b. Empati: Memahami Perspektif Anggota dan Organisasi

Komunikasi interpersonal juga berhasil membangun empati timbal balik antara pengurus dan anggota. Data menunjukkan bahwa melalui interaksi personal, anggota mulai memahami tantangan yang dihadapi organisasi:

"Komunikasi interpersonal yang terus kami bangun dengan beberapa anggota, baik yang baru bergabung maupun yang statusnya sudah lama, sedikit banyaknya dapat melahirkan rasa peduli terhadap organisasi dan dapat merasakan bagaimana pengurus kewalahan melakukan kegiatan jika kekurangan sumber daya manusia. Dengan begitu, ada beberapa di antara mereka yang peduli terhadap kondisi organisasi."

Proses ini menciptakan pemahaman mutual yang mendorong anggota untuk lebih berpartisipasi bukan hanya karena ajakan, tetapi karena mereka memahami kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan konsep *perspective-taking* dalam literatur empati, di mana kemampuan memahami sudut pandang orang lain menjadi dasar untuk respons yang lebih suportif.

c. Sikap Mendukung: Mengurangi Resistensi dan Meningkatkan Kolaborasi

Pendekatan komunikasi interpersonal terbukti lebih efektif dalam menciptakan sikap mendukung dibandingkan komunikasi kelompok:

"Dengan komunikasi yang intensif kami lakukan dengan beberapa anggota secara pribadi, mereka akan menunjukkan sikap mendukung dibandingkan jika dilakukan diskusi secara berkelompok. Sikap mendukung itu ditunjukkan dengan sering kali setuju dengan argumentasi yang kami berikan."

Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa setting komunikasi mempengaruhi respons audiens. Dalam komunikasi interpersonal, dinamika *defensive communication* yang sering muncul dalam kelompok cenderung berkurang, sehingga anggota lebih reseptif terhadap pesan pengurus.

d. Sikap Positif: Menciptakan Reciprocal Positivity

Inisiatif pengurus untuk mendatangi anggota secara personal dipersepsikan positif dan memicu respons serupa:

"Mendatangi anggota untuk sekadar mengajak kembali aktif dalam organisasi merupakan sikap positif yang ditunjukkan kakak pengurus Pemuda Muhammadiyah, sehingga saya selaku anggota juga merasa perlu untuk merespons dengan sikap positif pula."

Data ini menunjukkan terjadinya *reciprocal positivity* - sikap positif pengurus memicu respons positif dari anggota, yang kemudian memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan kualitas komunikasi organisasi secara keseluruhan.

e. Kesetaraan: Mereduksi Hierarki dan Meningkatkan Aksesibilitas

Salah satu pencapaian penting dari komunikasi interpersonal adalah pengurangan jarak hierarkis yang sering menghambat komunikasi organisasi:

"Komunikasi antarpribadi dalam hal ini kami selaku pengurus dan anggota akan melahirkan situasi di mana anggota baru dan yang sudah lama akan merasa setara, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mengemukakan masalah-masalah yang mereka hadapi selama berorganisasi. Karena kadang kala, mereka enggan menyampaikan masalah bukan karena mereka cuek, namun karena mereka segan dan menganggap pengurus posisinya lebih tinggi daripada mereka."

Fenomena ini penting dalam konteks organisasi kepemudaan di mana structure formal sering menciptakan power distance yang menghambat komunikasi bottom-up. Melalui komunikasi interpersonal, hambatan hierarkis ini dapat dikurangi.

Efektivitas komunikasi interpersonal dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya pedesaan di mana nilai-nilai personalitas dan kedekatan interpersonal masih dominan. Dalam setting ini, pendekatan formal dan birokratis cenderung kurang efektif dibandingkan pendekatan personal dan relasional.

Selain itu, karakteristik organisasi kepemudaan yang relatif kecil memungkinkan implementasi komunikasi interpersonal secara intensif, yang mungkin sulit diterapkan pada organisasi dengan jumlah anggota yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komunikasi antarpribadi dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Erelembang, penelitian ini menemukan bahwa organisasi menerapkan empat cara berkomunikasi yang disesuaikan dengan karakter anggota dan situasi yang dihadapi. Cara pengulangan pesan memanfaatkan kedekatan hubungan sosial di pedesaan untuk menanamkan nilai-nilai organisasi secara berulang dalam berbagai kesempatan informal. Cara membujuk melalui dialog dua arah dan pendekatan saling memahami terbukti paling berhasil dalam menghasilkan partisipasi sukarela dan komitmen jangka panjang. Sementara itu, cara memberikan informasi dengan bukti nyata efektif untuk mengatasi keraguan pemuda desa terhadap manfaat berorganisasi, sedangkan cara bersikap tegas terbatas diterapkan secara hati-hati pada anggota dengan sifat tertentu yang sulit termotivasi.

Keberhasilan komunikasi antarpribadi dalam organisasi ini terbukti melalui lima dimensi yang saling memperkuat. Terciptanya keterbukaan komunikasi berhasil mengurangi hambatan jabatan dan memungkinkan anggota menyampaikan kendala personal serta memberikan kritik yang membangun. Hubungan saling memahami antara pengurus dan anggota menciptakan pemahaman bersama tentang tantangan organisasi dan kendala individual. Sikap saling mendukung terwujud dalam peningkatan kerja sama dan berkurangnya sikap defensif dalam berkomunikasi. Tanggapan positif dari anggota terhadap inisiatif pengurus menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat ikatan organisasi. Kesetaraan dalam berkomunikasi berhasil mengurangi jarak antara atasan dan bawahan, memungkinkan komunikasi dari bawah ke atas yang lebih efektif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi lebih berhasil dibandingkan komunikasi kelompok dalam konteks organisasi kepemudaan pedesaan. Hal ini terjadi karena komunikasi antarpribadi mampu menciptakan rasa aman secara psikologis dan mengakomodasi nilai-nilai kedekatan personal yang masih sangat kuat di masyarakat desa. Keberhasilan organisasi dalam menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi sosial budaya setempat menjadi kunci utama efektivitas komunikasi yang dicapai.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya dimensi hubungan personal dalam komunikasi organisasi kepemudaan, khususnya di lingkungan pedesaan di mana aspek kedekatan sama pentingnya dengan tujuan organisasi. Secara praktis, temuan penelitian

menunjukkan perlunya pengembangan kemampuan komunikasi antarpribadi pengurus melalui pelatihan yang teratur, penataan pendekatan personal agar tidak hanya bergantung pada inisiatif individual, serta penggabungan berbagai cara komunikasi untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini memberikan sumbangan pada pengembangan model komunikasi organisasi yang sesuai untuk daerah pedesaan dan memperkaya pemahaman tentang pentingnya menyesuaikan cara berkomunikasi dengan ciri khas budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin., & Taylor, D. A. . (1973). *Social penetration: the development of interpersonal relationships [by] Irwin Altman [and] Dalmis A. Taylor*. Holt, Rinehart and Winston.
- Berger, P. L. . (2006). *The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion*. Recording for the Blind & Dyslexic.
- Bourdieu, Pierre., & Nice, Richard. (1977). *Outline of a theory of practice Pierre Bourdieu ; translated by Richard Nice*. Cambridge University Press.
- DeVito, J. A. . (2000). *Human communication : the basic course*. Longman.
- Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Geertz, Clifford. (1973). *The interpretation of cultures : selected essays*. Basic Books.
- Hall, E. T. . (1989). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- McGuire, M. B. . (2008). *Lived religion: faith and practice in everyday life*. Oxford University Press.
- Nashir, Haedar. (2010). *Muhammadiyah gerakan pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. In *Communication and Persuasion* (pp. 1–24). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4964-1_1
- Redfield, R. (1947). The Folk Society. *American Journal of Sociology*, 52(4), 293–308. <https://doi.org/10.1086/220015>
- Tonnies, Ferdinand. (2011). *Community and Society*. Dover Publications.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grasindo.